

Impact de l'intelligence artificielle : revue de littérature systématique impact of artificial intelligence: systematic literature review

Auteur 1 : Zouhair EDDEKKAR.

Auteur 2 : Badr MACHRAFI.

Auteur 3 : Soraya EL MAAROUFI.

Zouhair EDDEKKAR, Doctorant-Chercheur associé au Laboratoire : Economie, Finance, Management et Innovation, FEG-Kénitra, Université Ibn Tofail- Kénitra, Maroc,

Badr MACHRAFI, Chercheur permanent au Laboratoire : Economie, Finance, Management et Innovation, FEG-Kénitra, Université Ibn Tofail- Kénitra, Maroc,

Soraya EL MAAROUFI, Doctorante – Chercheuse à LAREFMO, Laboratoire De Recherche En Entrepreneuriat, Finance Et Management Des Organisations, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Agadir, Université Ibn Zohr- Agadir, Maroc,

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : EDDEKKAR .Z, MACHRAFI .B & EL MAAROUFI .S (2025). « Impact de l'intelligence artificielle : revue de littérature systématique », African Scientific Journal « Volume 03, Num 33 » pp: 0273 – 0294.

DOI : 10.5281/zenodo.17736965
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

Cet article présente une revue systématique d'impact de l'Intelligence Artificielle (IA). Nous avons mené une recherche à partir de Scopus et de WoS à travers deux requêtes différentes : "Intelligence artificielle" et "impact", "Intelligence artificielle" et "entreprise". Nous avons trouvé 626 références sur ce sujet. Cette étude a utilisé l'approche Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), une norme reconnue pour l'exécution de revues systématiques avancées de la littérature, pour sélectionner les articles et a entrepris une analyse thématique pour analyser les données. Grâce à NVIVO, nous présentons nos résultats sous forme de grille d'analyse. Avec VoS Viewer, les sous-thèmes techniques les plus importants dans ce domaine sont : l'apprentissage machine, le deep learning, les chatbots. Les domaines d'application comprennent : l'économie, la performance financière, la comptabilité, la psychiatrie et la magistrature. Les résultats de cette RLS montrent que la précision de l'IA, l'expérience interactive et l'observation influencent fortement les valeurs hédoniques et utilitaires perçues par les clients, et l'intégration de l'IA dans les plateformes crée un environnement favorable aux comportements des consommateurs et que les clients attendent une utilité accrue de l'IA en termes de temps d'achat, d'économies et de commodité; par ailleurs, l'étude souligne l'impact de l'IA sur le marché du travail, indiquant que si le secteur manufacturier marocain adopte des technologies avancées, les tâches manuelles et répétitives seront remplacées par des machines, pouvant réduire la demande de main-d'œuvre non qualifiée, ainsi que l'IA améliorera la performance des opérations comptables en automatisant les tâches répétitives et optimisant le temps des professionnels, certaines missions des experts-comptables demeurent inaccessibles à l'IA en raison de compétences humaines telles que la négociation, le sens artistique et la formation des équipes. Les entreprises utilisent moins l'IA et sont moins ouvertes à cette technologie et qui ont moins susceptibles d'intégrer l'IA dans leurs stratégies, cela constituer un désavantage concurrentiel pour elles.

Mots clés : RLS (Revue de la Littérature Systématique), intelligence artificielle (IA), entreprise, numérique, consommateur.

Abstract

This paper presents a SLR of impact of Artificial Intelligence. We conduct a research from Scopus and WoS through 2 different requests: “Artificial intelligence” AND “impact” ,“Artificial intelligence” AND “business” we found 626 References about this topic, this study employed the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) approach to recognized standard for executing advanced systematic literature review to select articles and undertook thematic analysis to analyse the data, thanks to NVIVO we present our results in the forme of an analysis grid, with VoS Viewer the most important technical sub-topic in this field are : Machine learning, deep learning, chatbot.. and applications area are: Economic, financial performance, accounting, psyciatru and magistrate. The results of this RLS show that AI accuracy, interactive experience and observation strongly influence customers' perceived hedonic and utilitarian values, and the integration of AI into platforms creates a favorable environment for consumer behaviors and that customers expect increased utility from AI in terms of shopping time, savings and convenience; Furthermore, the study highlights the impact of AI on the labor market, indicating that if the Moroccan manufacturing sector adopts advanced technologies, manual and repetitive tasks will be replaced by machines, which can reduce the demand for unskilled labor, as well as AI will improve the performance of accounting operations by automating repetitive tasks and optimizing the time of professionals, certain missions of accountants remain inaccessible to AI due to human skills such as negotiation, artistry and team building. Companies use AI less and are less open to this technology and are less likely to integrate AI into their strategies, putting them at a competitive disadvantage.

Keywords: SLR, artificial intelligence (IA), business, impact, consumer.

Introduction

Le présent article s'inscrit dans un contexte connu par une évolution dans l'utilisation de l'intelligence artificielle qui remet en cause l'impact de ces derniers, face à ce constat l'objectif est de comprendre comment l'IA impact l'écosystème, et les déterminants de l'acceptation et de l'intégration de l'IA dans les expériences d'achat en ligne et ses effets et son impact sur le marché du travail, tout en identifiant les domaines où les compétences humaines restent essentielles et celles qui seront remplacés par ces technologies et de présenter un ensemble des résultats sur l'IA et son impact. L'intelligence artificielle représente une évolution technologique qui offre plusieurs opportunités et qui permet la résolution de problèmes, plusieurs changements sont remarqués dans les habitudes et les usages des gens. L'intelligence artificielle aujourd'hui a un impact sur tous l'écosystème. Une proposition plus classique de la définition du concept de l'intelligence artificielle proposé par (Zouhri, 2019), qui serait de dire que l'intelligence artificielle (IA) représente un domaine de recherche dont l'objectif est de créer des systèmes artificiels capables de reproduire les diverses capacités cognitives humaines, ces capacités incluent la perception de l'environnement, l'interaction avec celui-ci, la mémoire, le raisonnement, l'apprentissage, la prise de décision, la résolution de problèmes, la planification, l'anticipation, les émotions et la conscience.

En résumé, l'intelligence artificielle implique l'enseignement aux machines pour qu'elles imitent les processus cognitifs humains. Selon Véry and Cailluet, 2019, l'intelligence artificielle englobe les machines et/ou les algorithmes qui apprennent de leur expérience et sont capables d'exécuter des tâches humaines: les partisans de l'intelligence artificielle forte envisagent éventuellement de doter les machines de conscience et d'émotion autonomes, tandis que les partisans de l'intelligence artificielle faible se concentrent sur la reproduction standardisée des tâches humaines routinières. L'intelligence artificielle trouve une de ses sources dans les recherches d'après-guerre d'Alan Turing (Turing, 1950) ; qui travaille sur les possibilités d'attribuer une conscience aux machines et propose une expérience connue comme le « test de Turing ».

Des études comme de Metcalf et al., 2019, montrent que l'utilisation de la technologie « Artificial Swarm Intelligence » améliore le processus de décision des équipes en amplifiant ce qu'ils appellent l'intelligence du groupe.

(Ameen et al., 2021) soulignent que « le déploiement stratégique des technologies d'IA à différents points de contact clés avec le client peut apporter des avantages significatifs aux entreprises et potentiellement accroître la satisfaction client ».

D'autres chercheurs soulignent que les technologies basées sur l'IA permettent une plus grande efficacité et favorisent l'engagement des clients (Hussain et al., 2024) et peuvent être utilisées pour faciliter les processus de co-crédation de services (Behera et al., 2024).

L'article est structuré autour de trois points, la première partie décrit la méthodologie et les méthodes que nous avons adoptées dans cette recherche ainsi que la deuxième partie contient les résultats sous formes des figures avec interprétation et la troisième partie réservée à la présentation d'une grille d'analyse qui contient les objectifs, les méthodologies et les principaux résultats sous forme d'un tableau.

1. Matériel et méthode

1.1. Le choix de l'approche méthodologique

Le choix de l'approche méthodologique repose sur un positionnement épistémologique pragmatique, qui vise à mobiliser les études quantitatives, qualitatives et mixtes afin de comprendre de manière globale l'impact de l'IA, avec un mode de raisonnement adopté appuyé sur une démarche inductive permettant de faire émerger des catégories d'analyse à partir des résultats des études. Pour garantir la rigueur, la transparence et la reproductibilité du processus, la sélection et l'analyse des travaux ont été conduites selon le protocole PRISMA, assurant une identification systématique, un tri structuré et une évaluation cohérente de la littérature. Cette méthodologie soutient la construction d'une synthèse fiable et objectivée des recherches sur l'impact de l'IA.

1.2. Collecte de données (Recherche bibliographique)

Toutes les données nécessaires à cette revue systématique ont été collectées grâce à une recherche bibliographique à travers trois bases de données électroniques : Science Direct (<http://www.sciencedirect.com/>), Scopus (<http://www.scopus.com/>) et Google Scholar (<http://www.scholar.google.com/>). La combinaison suivante de mots-clés a été utilisée : "Artificial intelligence" OU "intelligence artificielle" ET "Business" OU "Impact" OU "Entreprise". La recherche initiale a produit 626 articles et le premier dépistage de ces articles a donné 170 articles. Le deuxième dépistage basé sur les résumés et les mots-clés a donné 71 articles (la Figure 1 montre les détails des étapes de dépistage).

1.3. Les critères d'inclusion-exclusion établis étaient les suivants

Les critères comprenaient des études empiriques avec des méthodes quantitatives et/ou qualitatives dont le thème principal était l'intelligence artificielle et son impact.

- Les études avec problématique, méthodologie et résultats pour construire une matrice condensée (Grille d'analyse).
- Des études dans le domaine de l'économie et de la gestion, et les domaines scientifiques.
- Langue de publication : uniquement article rédigé en anglais, français, espagnol considéré.
- Disponibilité du texte : Le texte intégral est accessible pour analyse.

Pour la constitution et la gestion de bases de données documentaires, le logiciel gratuit de gestion bibliographique Zotero a été utilisé. En plus des métadonnées de chaque article, y compris le résumé et les mots-clés (le cas échéant), le texte complet en PDF a été ajouté à la base de données de Zotero, et pour garantir la clarté et la qualité de notre méthodologie, cette revue systématique a suivi les quatre étapes préconisées par la déclaration PRISMA et les lignes directrices en matière de reporting, (Moher et al., 2009). La première phase de PRISMA identifie les études potentielles à étudier en utilisant des outils automatisés et recherches manuelles. La phase de sélection des études suit la phase d'identification pour exclure les études en double et non pertinentes. Ensuite, les articles qualifiés sont lus attentivement et évalué leur éligibilité, ce qui a conduit à l'ensemble final d'études à inclure dans notre synthèse.

Lors des phases de sélection et d'éligibilité, nous avons strictement appliqué les critères d'inclusion et d'exclusion déjà cité. Études qui ne faisaient pas directement référence à la prédiction des résultats d'apprentissage (c.-à-d. variable de résultat) ont été exclus de la synthèse. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir une baisse si importante du nombre d'articles qui ne répondent pas aux critères d'inclusion. Figure 1 montre l'organigramme PRISMA de notre enquête.

Figure N°1 : Structure de recherche selon le protocole PRISMA.

Source : Développé par les auteurs.

2. Résultats

Nous avons examiné 71 articles liés à l'impact de l'intelligence artificielle. Les résultats sont présentés dans le tableau 1 (grille d'analyse). Les articles étaient divers et originaires de divers pays, Ensuite, des catégories et sous-catégories ont été générées à l'aide du logiciel NVivo 12 Plus.

A cet effet, un fichier RIS a été importé du gestionnaire bibliographique Zotero. Les 71 références sélectionnées une fois terminées, les phases d'évaluation ont été introduites dans NVivo. Un codage automatique a été appliqué, obtenant un ensemble des concepts principaux avec leurs termes correspondants. Ceux-ci ont été analysés en utilisant le nuage de mots pour identifier les termes les plus fréquents, et ils ont également été comparés à la carte de corrélations obtenues avec VOSViewer.

Le processus de codage a commencé en abordant les concepts les plus fréquents des articles sélectionnés à l'aide de VOSViewer, qui est un outil logiciel permettant de créer des cartes basées sur des données réseau et de visualiser et explorer ces cartes, (van Eck and Waltman, 2010). Pour un total de 71 références, trois clusters ont été identifiés, constitués de (bleu), (vert) et (jaune).

Les recherches menées au cours de l'année 2020 sont principalement axées sur des domaines tels que l'Internet des objets (IoT), l'apprentissage profond (deep learning) et le marketing digital. En revanche, pour l'année 2021, les chercheurs se sont davantage intéressés à des sujets tels que le commerce électronique, le big data, la blockchain, l'automatisation, l'entrepreneuriat, la gestion et l'innovation. À partir de l'année 2022, l'attention des chercheurs s'est déplacée vers des domaines tels que l'intelligence artificielle, les chatbots, l'apprentissage automatique (machine learning) et l'industrie 4.0.

Figure N°4 : Visualisation de la densité des articles.

Source : Développé par l'auteur à l'aide de VOSViewer.

D'après cette figure, les termes en bleu représentent ce qui est moins important dans les publications sélectionnées, tandis que ceux en jaune sont les termes qui apparaissent le plus fréquemment dans les publications récentes, dans notre cas c'est l'intelligence artificielle.

Figure N°5 : Fréquence de publication par année, source.

Source :
Développé par
les auteurs à

l'aide de Nvivo 12.

Au total, 71 études ont été analysées pour répondre aux questions posées dans notre recherche. La figure 5 montre une évolution du nombre de publications à partir de 2019, avec plus de 12 publications cette année-là, plus de 24 en 2020, puis plus de 42 pour les années 2021 et 2022. En 2023, on constate plus de 54 publications, ce qui témoigne de l'intérêt croissant de la communauté scientifique pour les sujets liés à l'intelligence artificielle.

Figure N°6 : Types d'articles examinés.

Source : Développé par les auteurs à l'aide de Nvivo 12

Ces études ont été publiées dans des revues (78,65%) des communications liées à des conférences (15,10%), des sections du livre avec un pourcentage de (3,65%) et un pourcentage de (2,6%) dans des livres, comme la montre la figure.

3. Grille d'analyse

	A : Méthodologie	B : Problématique/Objectif	C : résultats
(Adwan and Aladwan, 2022)	L'étude a été menée en Jordanie et a impliqué environ 230 participants. L'étude a utilisé le modèle empirique Stimulus-Organism-Response (SOR), qui stipule que l'examen des processus humains diffère de celui de l'évaluation des machines.	L'observation, la précision et l'expérience d'interaction façonent-ils les comportements d'achat en ligne, et dans quelle mesure la valeur perçue agit-elle en tant que médiateur entre la valeur hédonique et la valeur d'utilité perçue.	Les résultats ont indiqué que la précision de la technologie IA, l'expérience interactive et l'observation ont significativement affecté les valeurs hédoniques et utilitaires perçues par les clients.
(Ahmad et al., 2023)	L'enquête de recherche a été élaborée dans Google Drive et distribuée aux participants en utilisant une échelle de Likert à cinq points (1 = Fortement en désaccord ; 2 = En désaccord ; 3 = Neutre ; 4 = D'accord ; et 5 = Tout à fait d'accord) pour évaluer les principaux concepts de l'étude par des méthodes quantitatives. Le chercheur a également utilisé la méthode PLS pour discuter statistiquement les hypothèses de recherche. Après avoir vérifié et filtré toutes les données obtenues, les réponses de 269 répondants ont été acceptées pour être utilisées dans le processus d'analyse et pour discuter les hypothèses de l'étude.	Cette étude visait à étudier les impacts des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'intelligence économique (IE) sur l'apprentissage en ligne des entreprises et la performance commerciale dans l'industrie des télécommunications jordaniennes.	Cette recherche a conclu que l'intégration des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'intelligence économique (IE) a un impact positif sur le développement de l'infrastructure d'apprentissage en ligne et l'efficacité organisationnelle. Les résultats indiquent que les mégadonnées ont un impact positif et direct sur la performance commerciale. De plus, l'intelligence artificielle affecte positivement la performance commerciale, notamment l'exactitude des données, la transparence des données, la vitesse des données et la pensée et l'apprentissage créatifs. En outre, l'intelligence économique a un impact direct et positif sur la performance commerciale, y compris l'entrepôt de données, la fouille de données, la gestion des processus commerciaux et l'intelligence concurrentielle. De plus, les résultats indiquent que l'apprentissage en ligne, qui représente la qualité du système, la qualité de l'information et l'efficacité personnelle, a une

			relation positive pour améliorer la performance commerciale.
(Al-Gasawneh et al., 2022)	Les données ont été obtenues à l'aide de questionnaires distribués à 200 répondants sélectionnés selon une méthode d'échantillonnage raisonnée. Les répondants étaient des clients recevant des services d'intelligence artificielle financière en Jordanie. L'analyse a été réalisée en utilisant une approche de modélisation par équations structurelles exécutée par Smart-partial least squares (PLS) 3.2.9, impliquant les données de 138 questionnaires retournés.	Cette étude a pour objectif d'explorer le rôle modérateur de l'approbation des influenceurs et des avantages monétaires perçus sur la relation entre le risque perçu et les services d'intelligence artificielle financière.	Les résultats montrent un impact négatif du risque perçu sur les services d'intelligence artificielle financière, ainsi qu'un effet de modération de l'approbation des influenceurs et des avantages monétaires perçus sur la relation entre le risque perçu et les services d'intelligence artificielle financière. Ces constatations peuvent aider les entreprises dans leurs stratégies visant à réduire les risques perçus afin d'encourager les individus à utiliser des applications d'intelligence économique, telles que les services de technologie financière.
(Alghamdi and Agag, 2023)	Nous avons utilisé une approche quantitative pour collecter des données auprès des entreprises manufacturières en Arabie saoudite. Nous avons employé la modélisation par équations structurelles (SEM) à travers AMOS 26.0 pour analyser et tester les hypothèses de l'étude.	Notre recherche explore le rôle critique joué par l'agilité stratégique et la turbulence du marché sur le lien entre l'analyse de mégadonnées pilotée par l'IA et la performance en matière d'innovation.	Nos résultats ont indiqué que l'analyse de mégadonnées pilotée par l'IA a un impact significatif sur l'agilité stratégique et la performance en matière d'innovation. Il a également été révélé que l'agilité stratégique médiatise la relation entre l'analyse de mégadonnées pilotée par l'IA et la performance en matière d'innovation. Les résultats ont également montré que des niveaux plus élevés de turbulence du marché sont associés à des liens plus solides entre l'analyse de mégadonnées, l'agilité stratégique et la performance en matière d'innovation.
(Berly et al., 2020)	Une revue systématique de la	L'intelligence artificielle (IA) peut-elle aider psychiatres et	La majorité des études proviennent de revues juridiques

	<p>littérature sur les applications de l'intelligence artificielle dans la prédiction des récidives en psychiatrie légale a été menée selon les critères PRISMA. Les mots-clés utilisés étaient « Artificial Intelligence », « Recidivism », « Personality Disorder », « Impulsive Behavior », « Alcohol abuse », « Drug Abuse », « Schizophrenia », « Bipolar disorder » sur les bases de données PubMed, Science Direct, Clinical Trial et Google Scholar.</p>	<p>magistrats à améliorer la prédictivité des récidives ?</p>	<p>ou informatiques, avec peu provenant de bases de données médicales. Les recherches sur l'IA en psychiatrie légale se concentrent principalement sur l'utilisation de l'apprentissage automatique à partir de données sociodémographiques, sociologiques et criminologiques, telles que l'âge au moment de la première infraction et le nombre de condamnations antérieures. À ce jour, il existe un manque d'études évaluant les paramètres psychiatriques, en particulier les troubles de la personnalité psychopathique.</p>
<p>(Burstrom et al., 2021)</p>	<p>Nous avons utilisé une méthode qualitative pour étudier quatre grands fabricants mondiaux qui transforment leurs modèles commerciaux avec l'intelligence artificielle. Nous avons mené plus de 30 entretiens approfondis semi-structurés avec des membres clés du personnel stratégique afin de comprendre comment ils ont réussi à mettre en œuvre l'intelligence artificielle et à transformer les modèles commerciaux.</p>	<p>Cet article se penche sur la question de recherche suivante : Comment les fabricants utilisent-ils l'intelligence artificielle pour permettre l'innovation des modèles commerciaux dans les écosystèmes industriels ?</p>	<p>L'analyse a révélé que les fabricants réussis ont effectué une innovation de leur modèle commercial grâce à l'intelligence artificielle de manière dynamique, où différentes fonctionnalités de l'IA ont eu un impact sur les processus de création de valeur, de livraison de valeur et de capture de valeur. L'analyse a également montré que les fabricants développaient généralement des solutions d'IA au sein de réseaux mondiaux composés de partenaires interdépendants, de complémentaires, de fournisseurs et de clients. Ainsi, l'innovation du modèle commercial en termes de modification des processus de création de valeur, de livraison de valeur et de capture de valeur signifiait transformer leurs écosystèmes industriels.</p>

(Dias et al., 2023)	Une enquête, intégrant à la fois des consommateurs et des entreprises, a été menée afin d'analyser la position des consommateurs concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle.	Cette recherche vise à déterminer si la COVID-19 s'est traduite par une opportunité pour l'utilisation de l'intelligence artificielle par les entreprises.	Il a été conclu qu'en raison de la COVID-19, il y a eu une augmentation de la pertinence accordée par les entreprises à l'intelligence artificielle, les principaux moteurs étant les opinions des entreprises sur l'IA et les avantages de son utilisation. En ce qui concerne le comportement des consommateurs, ces derniers sont plus réceptifs à l'utilisation de l'IA, favorisant une expérience entièrement automatisée, avec la moitié de l'échantillon préférant acheter en ligne.
(Diaz Tito et al., 2021)	La recherche est un travail documentaire et/ou théorique bibliographique.	L'objectif de ce travail est de décrire l'application de l'intelligence éducative dans le secteur de l'éducation.	Les résultats ont montré que l'application de l'intelligence artificielle exige des niveaux élevés de flexibilité, de cohésion, d'adaptabilité et de transformation constante. L'intelligence artificielle génère de nouvelles formes d'interactions sociales, ainsi que l'incursion de nouveaux acteurs virtuels dans les environnements d'enseignement-apprentissage. L'utilisation de ces outils nécessite une mise à jour constante par les acteurs impliqués.
(Maa, 2023)	Cette étude s'appuie sur une approche économétrique qui utilise un modèle de régression multiple. Elle repose sur des données quantitatives collectées auprès de 41 entreprises du secteur.	L'objectif de cette recherche est d'analyser la relation entre l'intelligence artificielle et l'emploi dans le secteur manufacturier au Maroc.	Les conclusions de cette étude mettent en évidence l'impact différencié de l'intelligence artificielle sur le marché du travail, avec des pertes d'emplois dans certains secteurs traditionnels et l'émergence de nouvelles perspectives dans des domaines technologiques en plein essor.

(Mohammad et al., 2020)	Conception/Méthodologie : L'étude se compose des résultats d'une analyse qualitative de documents sur le sujet de l'intelligence artificielle dans l'industrie comptable.	Design/Approche/Méthodologie : L'étude consiste en les résultats d'une analyse qualitative de documents sur le thème de l'intelligence artificielle dans l'industrie comptable.	Résultats : La recherche conclut que les préoccupations sérieuses parmi les comptables praticiens dans le monde actuel peuvent être remplacées par un système automatisé basé sur l'intelligence artificielle. Pour éviter ce sort, les comptables doivent non seulement s'adapter à l'utilisation de la technologie de l'information, mais aussi s'adapter à l'environnement commercial en constante évolution.
(Nohayla and Zineb, 2023)	Une analyse rigoureuse de la littérature.	L'objectif de cette étude est de mieux comprendre la relation entre une gestion de trésorerie innovante et la performance financière des entreprises.	Les résultats de cette étude démontrent que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion de trésorerie reste un élément essentiel de la croissance. Elle se révèle être un outil de prise de décision précieux visant à soutenir le développement et à stimuler la performance des entreprises marocaines tant sur le plan national qu'international.
(Ouidani and Oul-Caid2, 2023)	Une revue de littérature portant principalement sur les différentes lois et réglementations en vigueur, vise à comprendre le paysage juridique entourant l'utilisation des technologies de l'IA. De plus, une enquête a été menée à l'aide d'un questionnaire adressé aux professionnels du domaine bancaire au Maroc afin d'obtenir un aperçu de la situation actuelle de l'utilisation des technologies de l'IA.	L'objectif de cet article est de mettre en lumière les différents défis économiques et juridiques liés à l'adoption des technologies d'intelligence artificielle dans le secteur bancaire marocain.	Les résultats révèlent que l'utilisation de l'intelligence artificielle reste encore limitée dans le contexte marocain, se concentrant principalement sur certaines activités du front office. Cette situation peut notamment s'expliquer par l'absence d'un cadre légal spécifique.
(ROUSSI, 2022)	Des recherches principalement fondées	L'objectif de cet article est d'analyser l'impact de	Grâce aux entretiens menés auprès des cabinets comptables,

	<p>sur des théories existantes sont proposées, complétées par une étude qualitative impliquant des entretiens semi-directifs menés auprès de 20 cabinets comptables opérant dans diverses villes du Maroc.</p>	<p>l'intégration de l'intelligence artificielle sur la profession des experts-comptables.</p>	<p>nous avons constaté une convergence des opinions : les grandes villes reconnaissent unanimement que l'intelligence artificielle aura un impact positif sur la performance des opérations comptables. En effet, elle permettra d'automatiser les tâches financières et comptables répétitives, de résoudre des problèmes simples et d'optimiser ainsi le temps des professionnels, entraînant une meilleure productivité et compétitivité. L'étude qualitative met en évidence la volonté des cabinets de s'adapter à tout changement susceptible de les avantager. L'intelligence artificielle est incontestablement une composante majeure de notre avenir. Plutôt que de la subir, il est crucial de se préparer afin d'anticiper au mieux les évolutions à venir. Cependant, il convient de souligner que la mise en place de l'IA requiert un projet dédié et des ressources financières importantes. Faute de quoi, les entreprises prennent le risque de ne pas investir dans les nouvelles technologies. En outre, certaines missions des experts-comptables demeurent inaccessibles à l'IA, car elles impliquent des compétences humaines telles que la négociation, la clairvoyance sociale, la formation des équipes, la persuasion et le sens artistique. Par ailleurs, de nouveaux métiers et compétences émergent. Il est essentiel de comprendre que cette transition vers l'intelligence artificielle est avant tout une aventure humaine, bien plus qu'une aventure technologique.</p>
--	--	---	---

<p>(Ruiz-Talavera et al., 2023)</p>	<p>Méthode : La recherche utilise une approche quantitative et un design d'étude non expérimentale avec une portée corrélative. Elle identifie deux variables : l'intelligence artificielle (IA) et les opportunités d'emploi. Elle évalue les étudiants du Programme de Formation des Adultes (PFA) de l'Université César Vallejo. La collecte de données a été réalisée via un sondage virtuel avec des questions à échelle de Likert.</p>	<p>Intelligence artificielle (IA) et opportunité d'emploi.</p>	<p>L'étude a réalisé une analyse descriptive de deux variables : l'intelligence artificielle et les opportunités d'emploi. Une corrélation modérée et positive a été observée entre les deux variables, suggérant une relation significative entre le niveau d'intelligence artificielle et les opportunités d'emploi des répondants. L'étude révèle une corrélation positive et modérée entre la connaissance de l'intelligence artificielle et la perception des opportunités d'emploi. Il est important de s'adapter à cette technologie mondiale pour améliorer l'employabilité. Les résultats soutiennent que l'intelligence artificielle transforme la société et le marché du travail. Bien que 86 % des étudiants connaissent l'IA, la plupart ont besoin de plus de formation dans ce domaine, même dans des domaines avec une croissance projetée dans les emplois liés à l'IA.</p>
-------------------------------------	--	--	---

<p>(Singh and Shaurya, 2021)</p>	<p>Conception de l'étude : En raison de la nature de cette étude, une conception d'étude mixte a été appliquée, comprenant à la fois des conceptions qualitative et quantitative. La conception d'étude quantitative visait à investiguer, tandis que la conception d'étude qualitative se concentrait sur les observations et les perspectives des citoyens des Émirats arabes unis concernant l'implémentation de l'intelligence artificielle dans le recrutement. De plus, l'exploration qualitative était basée sur les perspectives des employeurs.</p>	<p>Cette étude vise à explorer et à investiguer l'effet de l'intelligence artificielle (IA) sur les pratiques en ressources humaines (RH) aux Émirats arabes unis.</p>	<p>Processus RH : Les huit professionnels des RH ont tous convenu de plusieurs aspects que le recrutement traditionnel doit offrir en termes d'avantages. En particulier, certains aspects sur lesquels chaque expert était d'accord étaient que le contact humain se reflétait dans la valeur du recrutement traditionnel. Cela indique qu'il y a toujours un individu qui peut interagir avec les candidats et entretenir une relation respectueuse avec eux. Certains des interviewés ont affirmé qu'il est plus facile de communiquer, quelles que soient les incompréhensions, en ayant des interactions humaines dans le processus de recrutement. De plus, cela permet de discuter des perceptions, à la fois entre le demandeur d'emploi et le recruteur.</p>
<p>(Ulrich et al., 2023)</p>	<p>La collecte de données a été effectuée à l'aide d'un questionnaire en ligne standardisé comprenant des questions ouvertes et fermées. Ensuite, l'enquête a été menée du 22 octobre 2020 au 11 novembre 2020. Pour ce faire, des adresses e-mail d'entreprises allemandes ont été générées au hasard à l'avance en utilisant la base de données Nexis.</p>	<p>L'article aborde les spécificités de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les entreprises familiales sur la base d'un exemple allemand.</p>	<p>Le document montre que les entreprises familiales utilisent moins fréquemment l'IA et sont également moins ouvertes à cette technologie que les entreprises non familiales. La richesse socio-émotionnelle (SEW) (Gómez-Mejia et al., 2007) sert de base théorique. En se basant sur la SEW, il est avancé que bien que les entreprises familiales soient conscientes de la nécessité d'appliquer de nouvelles théories, elles ont jusqu'à présent sous-estimé les potentiels et tendent à être plutôt sceptiques quant à l'application de ces technologies.</p>

<p>(Yeo et al., 2022)</p>	<p>À partir des données collectées auprès des utilisateurs d'Instagram, le cadre de cette étude a été évalué en utilisant la modélisation par équations structurelles (SEM). Des entretiens semi-structurés approfondis ont également été menés dans le cadre de la recherche pour obtenir une compréhension plus approfondie des profils et des comportements des utilisateurs d'Instagram.</p>	<p>Les effets des expériences technologiques numériques basées sur l'intelligence artificielle sur les décisions d'achat d'articles d'habillement de fashion Instagrammeurs</p>	<p>Nos résultats des deux méthodologies confirment que la valeur émotionnelle perçue, la qualité perçue et le bouche-à-oreille électronique perçue ont révélé une influence statistiquement significative et positive sur les décisions d'achat des Instagrammeurs pour les vêtements de mode. Pendant ce temps, l'analyse de la matrice importance-performance (IPMA) a identifié la valeur émotionnelle perçue comme le facteur le plus important pour les Instagrammeurs, mais la meilleure performance était la qualité perçue.</p>
<p>(Yuspin et al., 2022)</p>	<p>Cette recherche a utilisé la méthode de recherche juridique normative basée sur une étude de la littérature et une approche analytique descriptive pour analyser des informations sur l'intelligence artificielle dans la banque islamique.</p>	<p>Le principal objectif de cet article est d'évaluer les opérations des risques potentiels pouvant survenir dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services de finance islamique.</p>	<p>Cet article conclut que l'intelligence artificielle aura un impact énorme à l'avenir sur l'industrie de la finance islamique, mais dans le contexte indonésien, elle nécessite encore divers efforts pour réduire les risques potentiels qui finalement auront un impact important sur le progrès des banques islamiques.</p>

Conclusion

Nous avons mené une revue systématique de la littérature pour nous assurer que nous avons compilé une liste d'articles pertinents aussi complète que possible. Cette étude offre un aperçu de l'impact de l'intelligence artificielle (IA). Notamment sur les infrastructures d'apprentissage en ligne et l'efficacité organisationnelle. En analysant les données issues d'une revue de la littérature exhaustive, cette recherche souligne l'importance croissante de ces technologies dans la transformation numérique des entreprises.

Les résultats mettent en évidence comment l'intelligence artificielle influence de manière significative les comportements des consommateurs, en particulier dans un contexte où l'expérience utilisateur et la personnalisation jouent un rôle central dans les décisions d'achat en ligne. De plus, les stratégies potentielles pour atténuer les risques perçus associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle sont essentielles pour promouvoir son adoption et son intégration réussies dans les processus commerciaux. En outre, cette étude souligne l'impact profond de l'intelligence artificielle sur les processus de création, de livraison et de capture de valeur des entreprises, en remodelant l'écosystème industriel dans lequel elles opèrent. Les entreprises doivent être prêtes à repenser leurs modèles commerciaux et à investir dans des infrastructures adaptées pour exploiter pleinement le potentiel de ces technologies émergentes.

Parallèlement, l'analyse met en lumière les répercussions de l'intelligence artificielle sur le marché du travail, avec des changements significatifs dans les compétences et les emplois nécessaires pour répondre à cette transition. Les entreprises doivent anticiper ces changements en investissant dans la formation et le développement des compétences de leur main-d'œuvre afin de rester compétitives sur le marché mondial.

Les entreprises doivent s'engager à investir dans des ressources complémentaires à leurs technologies d'IA, car ces capacités essentielles sont indispensables pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA. (Mikalef and Gupta, 2021 ; Sahoo et al., 2024).

Enfin, cette recherche souligne l'importance pour les entreprises de développer une culture d'innovation et d'adaptation face aux défis et aux opportunités présentés par l'intelligence artificielle. En tirant parti des connaissances acquises à partir de cette revue de la littérature systématique, les entreprises peuvent élaborer des stratégies efficaces pour intégrer l'intelligence artificielle de manière éthique et durable, garantissant ainsi leur succès à long terme dans un monde de plus en plus numérique.

Bibliographie

- Adwan, A.A., Aladwan, R., 2022. Use of artificial intelligence system to predict consumers' behaviors. *International Journal of Data and Network Science* 6, 1223–1232. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.6.011>
- Ahmad, H., Hanandeh, R., Alazzawi, F.R.Y., Al-Daradkah, A., Eldmrar, A.T., Ghaith, Y.M., Darawsheh, S.R., 2023. The effects of big data, artificial intelligence, and business intelligence on e-learning and business performance: Evidence from Jordanian telecommunication firms. *International Journal of Data and Network Science* 7, 35–40. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.009>
- Al-Gasawneh, J.A., Alfityani, A., Al-Okdeh, S., Almasri, B., Mansur, H., Nusairat, N.M., Siam, Y.A., 2022. Avoiding uncertainty by measuring the impact of perceived risk on the intention to use financial artificial intelligence services. *Uncertain Supply Chain Management* 10, 1427–1436. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2022.6.013>
- Alghamdi, O.A., Agag, G., 2023. Boosting Innovation Performance through Big Data Analytics Powered by Artificial Intelligence Use: An Empirical Exploration of the Role of Strategic Agility and Market Turbulence. *Sustainability (Switzerland)* 15. <https://doi.org/10.3390/su151914296>
- Ameen, N., Tarhini, A., Reppel, A., Anand, A., 2021. Customer experiences in the age of artificial intelligence. *Computers in Human Behavior* 114, 106548. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106548>
- Behera, R.K., Bala, P.K., Rana, N.P., Irani, Z., 2024. Empowering co-creation of services with artificial intelligence: an empirical analysis to examine adoption intention. *MIP* 42, 941–975. <https://doi.org/10.1108/MIP-08-2023-0412>
- Berly, A., Manaouil, C., Dervaux, A., 2020. L'intelligence artificielle peut-elle aider à estimer le risque de récurrence dans les comportements violents ? *Médecine & Droit* 2020, 105–109. <https://doi.org/10.1016/j.meddro.2020.02.001>
- Burström, T., Parida, V., Lahti, T., Wincent, J., 2021. AI-enabled business-model innovation and transformation in industrial ecosystems: A framework, model and outline for further research. *Journal of Business Research* 127, 85–95. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.01.016>
- Dias, T., Gonçalves, R., Lopes da Costa, R., Pereira, L., Dias, Á., 2023. The Impact Of Artificial Intelligence On Consumer Behaviour And Changes In Business Activity Due To Pandemic Effects. *Human Technology* 19, 121–148. <https://doi.org/10.14254/1795-6889.2023.19-1.8>

- Diaz Tito, L.P., Tito Cárdenas, J.V., Garcia Curo, G., Boy Barreto, A.M., 2021. Artificial intelligence applied to the education sector. *Revista Venezolana de Gerencia* 26, 1189–1200. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.96.12>
- Hussain, K., Khan, M.L., Malik, A., 2024. Exploring audience engagement with ChatGPT-related content on YouTube: Implications for content creators and AI tool developers. *Digital Business* 4, 100071. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2023.100071>
- Maa, F., 2023. Impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi dans le secteur manufacturier au Maroc. *Revue Internationale des Sciences de Gestion* 6.
- Metcalf, L., Askay, D.A., Rosenberg, L.B., 2019. Keeping Humans in the Loop: Pooling Knowledge through Artificial Swarm Intelligence to Improve Business Decision Making. *California Management Review* 61, 84–109. <https://doi.org/10.1177/0008125619862256>
- Mikalef, P., Gupta, M., 2021. Artificial intelligence capability: Conceptualization, measurement calibration, and empirical study on its impact on organizational creativity and firm performance. *Information & Management* 58, 103434. <https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103434>
- Mohammad, S.J., Hamad, A.K., Borgi, H., Thu, P.A., Sial, M.S., Alhadidi, A.A., 2020. How artificial intelligence changes the future of accounting industry. *International Journal of Economics and Business Administration* 8, 478–488. <https://doi.org/10.35808/ijeba/538>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.G., 2009. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement | The BMJ [WWW Document]. URL <https://www.bmj.com/content/339/bmj.b2535> (accessed 2.27.24).
- Nohayla, B., Zineb, B., 2023. L'intelligence artificielle au cœur des métiers du trésorier: ressort clé de la croissance vers une performance pérenne. *International Journal of Advanced Research in Innovation, Management & Social Sciences* 6.
- Ouidani, R.E., Oul-Caid2, B., 2023. L'adoption de l'IA dans le secteur bancaire marocain : entre enjeux économiques et enjeux juridiques. *Journal d'Economie, de Management, d'Environnement et de Droit* 6, 37–56. <https://doi.org/10.48398/IMIST.PRSM/jemed-v6i1.41316>
- ROUSSI, K., 2022. L'Intelligence Artificielle au service du métier de l'expert-comptable. *Revue Internationale du Chercheur* 3.
- Ruiz-Talavera, D., De la Cruz-Aguero, J.E., García-Palomino, N., Calderón-Espinoza, R., Marín-Rodríguez, W.J., 2023. Artificial intelligence and its impact on job opportunities among

- university students in North Lima, 2023. *EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems* 10, 1–8. <https://doi.org/10.4108/eetsis.3841>
- Sahoo, S., Kumar, S., Donthu, N., Singh, A.K., 2024. Artificial intelligence capabilities, open innovation, and business performance – Empirical insights from multinational B2B companies. *Industrial Marketing Management* 117, 28–41. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2023.12.008>
- Singh, A., Shaurya, A., 2021. Impact of Artificial Intelligence on HR practices in the UAE. *Humanities and Social Sciences Communications* 8. <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00995-4>
- Ulrich, P., Frank, V., Buettner, R., 2023. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SMALL AND MEDIUM-SIZED FAMILY FIRMS: AN EMPIRICAL STUDY ON THE IMPACT OF FAMILY INFLUENCE. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 7, 72–80. <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i1p7>
- van Eck, N.J., Waltman, L., 2010. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics* 84, 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Véry, P., Caillaud, L., 2019. Intelligence artificielle et recherche en gestion. *Rev. Fr. Gest.* 45, 119–134. <https://doi.org/10.3166/rfg.2020.00405>
- Yeo, S.F., Tan, C.L., Kumar, A., Tan, K.H., Wong, J.K., 2022. Investigating the impact of AI-powered technologies on Instagrammers’ purchase decisions in digitalization era—A study of the fashion and apparel industry. *Technological Forecasting and Social Change* 177. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121551>
- Yuspin, W., Wardiono, K., Budiono, A., Gulyamov, S., 2022. The Law Alteration on Artificial Intelligence in Reducing Islamic Bank’s Profit and Loss Sharing Risk. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, 267–282. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.23051>
- Zouhri, A., 2019. LE POTENTIEL DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU MAROC, UNE QUESTION DE PERCEPTION : CAS DES ENTREPRISES MAROCAINES D’ASSURANCES. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit* 3.